

Accademia
Stauffer
Cremona

2023 - 2024

**Fondata a Cremona,
la capitale mondiale della liuteria.**

L'Accademia Stauffer, una delle istituzioni musicali italiane più attive nell'alta formazione concertistica degli strumentisti ad arco.

**Based in Cremona,
the world capital of violin making.**

The Stauffer Academy, one of Italy's most active institutions for performance-oriented advanced musical training of string players.

Indice

Saluto del Presidente	8
Saluto della Direttrice	12
Fondazione Stauffer	18
Accademia Stauffer	23
Palazzo Stauffer	28
Anno Accademico 2023 - 2024	34
Stauffer Artist Programme	35
Concertmaster Artist Programme	38
Masterclass & Labs	42
Collaborazioni internazionali	50
Stauffer Summer Music Festival	56
La Stauffer per gli allievi	62
Studio di registrazione	62
nkoda	62
Foresteria	63
All-Steinway School	63
Archipelago	64
Fondazione Pro Canale	64
Art & Strings	64
Consorzio Liutai "A. Stradivari"	65
Universal Edition	65
Rotary Club	65
Anno Accademico 2022-23: un viaggio fotografico	66
Cremona, Città del Violino	88
Partner	91
Organizzazione	92

Index

Greetings from the President	9
Greetings from the Director	14
Stauffer Foundation	18
Stauffer Academy	25
Palazzo Stauffer	28
2023 - 2024 Academic Year	34
Stauffer Artist Programme	35
Concertmaster Artist Programme	38
Masterclasses & Labs	42
International collaborations	50
Stauffer Summer Music Festival	56
Stauffer for the students	62
Recording studio	62
nkoda	62
Guesthouse	63
All-Steinway School	63
Archipelago	64
Pro Canale Foundation	64
Art & Strings	64
Consorzio Liutai "A. Stradivari"	65
Universal Edition	65
Rotary Club	65
2022-23 Academic Year: a photographic journey	66
Cremona, City of Violin	88
Partners	91
Organization	92

Saluto del Presidente / Greetings from the President

Alessandro Tantardini

Presidente Fondazione Stauffer / President of the Stauffer Foundation

Uomo dall'acuta e profonda sensibilità, **Walter Stauffer** designò erede universale del suo ingente patrimonio la **Fondazione** a lui stesso intitolata, con il preciso intento di renderla un importante punto di riferimento nell'ambito del mecenatismo, riconoscendo nella **formazione artistico-culturale** dei giovani una delle indispensabili tappe della più ampia e variegata crescita personale di ogni singolo individuo. Dall'atto della sua creazione, la Fondazione ha portato avanti con grande dedizione ed attenzione il percorso avviato dal Fondatore, investendo ed incrementando il patrimonio di Walter Stauffer così da poter **finanziare progetti culturali** (soprattutto musicali) nella città di **Cremona**, patria d'elezione dell'imprenditore svizzero. Tra gli investimenti più prestigiosi, è certamente da menzionare l'acquisto negli anni di alcuni autentici **"gioielli"** di liuteria cremonese: lo **"Stauffer"** - violino **Guarneri del Gesù** (1734), il **violino Enrico Ceruti** (1868), la **"Stauffer"** - viola **Gerolamo Amati** (1615), lo **"Stauffer - ex Cristiani"** - violoncello **Antonio Stradivari** (1700), dati in comodato al Comune di Cremona e ospitati nel Museo del Violino, dove sono custoditi altri strumenti di grande valore dei liutai cremonesi.

Il fondamentale ruolo svolto dalla Fondazione Stauffer nel sostegno di molteplici realtà formative, soprattutto in ambito musicale, e nel finanziamento di **prestigiose istituzioni culturali**, contribuiscono a rendere Cremona un **punto di riferimento** nel mondo musicale a **livello internazionale**.

Queste sostanziali forme di mecenatismo, altro non sono che la convinta valorizzazione dell'eredità patrimoniale e spirituale di Walter Stauffer, che, pur provenendo dall'ambiente industriale e da un'altra nazione, ha scelto di investire nella **crescita culturale** della sua città d'adozione. Una scelta che la Fondazione Stauffer sarà sempre orgogliosa di rinnovare.

L'attuale Consiglio ha voluto proseguire nella scia della lungimiranza del Fondatore dotando l'Accademia Stauffer di una **prestigiosa sede inaugurata il 1° ottobre 2021** e lanciando, sotto la direzione di **Paolo Petrocelli** un importante progetto di sviluppo internazionale, con alla guida un'esperta professionista dell'alta formazione musicale, **Angelica Suanno**.

Anche nel 2023/2024, saranno presenti in Accademia **artisti di fama internazionale** che affiancheranno i **Maestri storici dei corsi annuali**, così che i giovani talenti musicali possano crescere nel confronto tra sensibilità diverse, tutte accomunate dall'indiscusso prestigio individuale.

Bruno Giuranna, Alessandro Tantardini, Salvatore Accardo

A man of deep sensitivity and keen awareness, **Walter Stauffer** left his vast patrimony to his **Foundation** with the intent of creating a point of reference in the field of patronage of the arts, recognizing that **artistic-cultural education** is essential for a complete, well-rounded personal development. Since its creation, the Foundation has pursued with great dedication and attention the path forged by its founder, investing and increasing his assets for the purpose of **financing cultural projects** (mainly musical) in the city of **Cremona**, the Swiss businessman's adopted homeland. Among the foundation's most prestigious investments, the purchase of real "**jewels**" of the Cremonese violin making: the "**Stauffer**" - **Guarneri del Gesù violin** (1734), the **Enrico Ceruti violin** (1868), the "**Stauffer**" - **viola Gerolamo Amati** (1615), the "**Stauffer - ex Cristiani**" - **Antonio Stradivari cello** (1700), given on loan to the City of Cremona and housed at the Violin Museum, where other valuable Cremonese instruments are kept. The fundamental role played by the Stauffer Foundation in supporting multiple educational institutions, especially in the field of music education, and in financing prestigious cultural institutions, make Cremona a **point of reference at an international level**.

Its considerable cultural patronage represents the development of the patrimonial and spiritual legacy of Walter Stauffer. Even though he came from abroad and from the industrial sector, he chose to invest in the **cultural growth** of his adopted city. It was a choice that the Stauffer Foundation will be always proud to carry forward.

The current Board has wanted to pursue the founder's far-sighted vision by endowing the Stauffer Academy with **prestigious headquarters inaugurated on 1st October 2021** and launching, under the guide of **Paolo Petrocelli**, a major international development project, now directed by **Angelica Suanno**, an expert professional in the field of higher music education.

In 2023/2024, **internationally renowned artists** will again be present at the Academy alongside the **Maestros of the annual courses**, so that young musical talents can grow under the guidance of diverse and prestigious personalities.

Da 50 anni a servizio della Musica

Angelica Suanno, Direttrice Accademia Stauffer
Bruno Giuranna, Maestro della classe di Viola
Alessandro Tantardini, Presidente Fondazione Stauffer
Antonio Meneses, Maestro della classe di Violoncello
Paolo Salvelli, Consigliere CDA Fondazione Stauffer

Saluto della Direttrice

Angelica Suanno

Direttrice Accademia Stauffer

Sono molte le ragioni per cui l'**Accademia Stauffer** è un luogo speciale per i giovani strumentisti ad arco. Sin dalla sua fondazione, attraverso il genio musicale e la dedizione dei suoi Maestri fondatori, **Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Rocco Filippini** e **Franco Petracchi**, ha dimostrato di saper interpretare le esigenze del tempo, offrendo un modello formativo efficace, in grado di riconoscere e coltivare il talento di alcune generazioni di musicisti, molti dei quali sono ora artisti affermati nel panorama internazionale. Cresciuta negli anni con l'inserimento del corso di Quartetto d'archi, tenuto dal **Quartetto di Cremona**, ed il subentro di **Antonio Meneses** nella classe di Violoncello, con l'apertura della nuova sede di **Palazzo Stauffer**, struttura multifunzionale, tecnologicamente e strutturalmente pensata per la formazione musicale, inaugura simbolicamente una nuova stagione che, intorno all'asse

portante dei corsi storici, disegna una proposta formativa nuova e articolata che integra e potenzia i programmi didattici tradizionali, esplorando nelle sue molteplici ramificazioni il mondo degli archi e le opportunità professionali dei musicisti. L'obiettivo rimane lo stesso: accompagnare i giovani più promettenti dagli studi formali alla carriera concertistica, una fase estremamente delicata e di cruciale importanza che richiede, da una parte, attenzione personalizzata, modellata sulle caratteristiche e necessità individuali dei singoli allievi, e dall'altra, la consapevolezza delle criticità del nostro tempo e delle nuove sfide che l'essere musicisti professionisti impone. L'ampia offerta di masterclass, laboratori e attività artistiche consente agli studenti di incontrare e confrontarsi con grandi artisti e concertisti di fama internazionale, sperimentare nuovi territori interpretativi, approfondire lo studio del repertorio con specialisti, sviluppare le molteplici competenze e abilità, dall'ambito tecnologico alla comunicazione e al management, che sono oggi indispensabili per affrontare con successo la carriera musicale. Tutto questo mantenendo la tradizionale formula della frequenza gratuita per tutti gli allievi, ulteriore e fondamentale elemento di concreto sostegno alla crescita dei giovani talenti e alla tutela dell'arte musicale, patrimonio dell'intera collettività.

Per garantire l'esperienza dell'esecuzione pubblica, imprescindibile nel percorso di formazione professionale di un musicista,

L'Accademia Stauffer si pone inoltre al centro di un network di relazioni internazionali con istituzioni musicali e concertistiche di grande prestigio e rilevanza, dal **Royal College of Music** di Londra, al **Dipartimento di Musicologia** dell'**Università Sorbona di Parigi** e, da quest'anno, la **Scuola Superiore "Reina Sofía"** di **Madrid**, per citarne solo alcune, attraverso le quali costruisce canali di comunicazione e scambio per offrire ai suoi allievi più promettenti residenze di studio e concerti in Italia e all'estero.

Tra le novità della programmazione didattica dell'anno accademico 2023-24 si evidenzia un potenziamento della presenza di **Docenti Ospiti**, da **Bruno Canino** ed **Enrico Pace** per la Musica da Camera con pianoforte ai contrabbassisti **Davide Botto**, **Antonio Sciancalepore** e **Francesco Siragusa**, Prime parti soliste, rispettivamente, del **Teatro Regio di Torino**, dell'**Accademia Nazionale di Santa Cecilia** e del **Teatro alla Scala**, fino ai grandi quartettisti **Pavel Nikl**, **Günter Pichler**, e **Kyрил Zlotnikov**, che condivideranno con gli allievi dei corsi annuali la loro preziosa esperienza di concertisti e didatti. Giunto al terzo anno di programmazione, il **corso di Concertmaster**, unico nel panorama accademico internazionale, si sviluppa ulteriormente con l'inserimento di una serie di attività didattiche e artistiche, tra cui audizioni simulate e sessioni orchestrali, culminanti in un concerto finale diretto da **John Axelrod** che inaugurerà lo **Stauffer Summer Music Festival**.

Completa l'offerta didattica un ricco programma di proposte didattiche ed artistiche: masterclass di Violino con **Massimo Quarta**, **Marco Rizzi** e **Vadim Repin**, di Viola con **Lawrence Power** e **Antoine Tamestit**, di Violoncello con **Sol Gabetta** e di Contrabbasso con **Wies De Boevé**; una doppia masterclass

aperta a tutti gli archi con **Viktoria Mullova** e **Matthew Barley** che metteranno a confronto la tradizione e il rigore della scuola russa con l'esperienza creativa dell'improvvisazione; i corsi brevi di **Giovanni Sollima** e **Alberto Bocini**, ciascuno dei quali comprenderà due appuntamenti distinti, con rispettivi progetti artistici finali sulla musica di insieme per violoncelli e contrabbassi che saranno presentati al pubblico nel festival estivo; tornerà inoltre l'**Ensemble intercontemporain** per un progetto di musica contemporanea, il laboratorio di liuteria di **Gregg Alf**, mirato a fornire ai musicisti nozioni fondamentali per la conoscenza degli strumenti ad arco, e, in collaborazione con l'**Istituto SAE di Milano**, un laboratorio di fonia e produzione musicale.

L'Accademia Stauffer è anche molto altro. È un luogo che mette a disposizione dei suoi allievi uno **studio di registrazione** per la realizzazione di video professionali, l'accesso gratuito alla vasta libreria digitale di **nkoda**, l'utilizzo di **aule studio** insonorizzate ed un servizio di **foresteria**. Dal 2024, inoltre, grazie ad un accordo con la **Fondazione Pro Canale**, alcuni allievi selezionati avranno la possibilità di accedere all'utilizzo di strumenti storici di grande valore che potranno costituire un ulteriore impulso alla loro attività concertistica. L'Accademia Stauffer è infine uno spazio aperto, di incontro, di confronto, di cucina di nuove idee e progetti musicali, da continuare a costruire insieme agli straordinari giovani artisti che lo vivranno e animeranno.

Greetings from the Director

Angelica Suanno

Director of the Stauffer Academy

Many are the reasons that make the **Stauffer Academy** a special place for young string instrumentalists. Since its foundation, thanks to the musical genius and dedication of its founding Maestros, **Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Rocco Filippini** and **Franco Petracchi**, it has proved to be able to understand the times, offering a successful training model that has recognized and nurtured the talent of several generations of musicians, many of whom are now established artists on the international scene. Growing over the years with the introduction of the String Quartet course, taught by the **Quartetto di Cremona**, and the appointment of **Antonio Meneses** in the Cello class, with the opening of the new headquarters at **Palazzo Stauffer**, a multifunctional building, technologically and structurally designed for music education, the Academy opens a new season that, around the backbone of its historical courses, designs a new and diversified educational programme that integrates and enhances the traditional offer, exploring in its multiple ramifications the world of strings and the professional opportunities for musicians. The goal remains the same: to accompany the most promising young musicians from formal studies to their concert careers, an extremely delicate and crucially important phase that requires, on the one hand, personalized attention, modelled on the students' individual traits and needs, and on the other, an awareness of the critical issues of our time and the new challenges that a professional career entails.

The wide range of masterclasses, workshops and artistic activities allows students to meet and interact with great artists and concert performers of international standard, to experiment new interpretative territories, deepen the study of the repertoire with specialists, and develop a variety of skills and abilities, from the technological sphere to communication and management, all of which are indispensable to start a successful musical career today. All this is supported by the traditional formula of tuition-free attendance, a further and fundamental element of concrete support to the growth of young talents and the promotion of Art Music.

In order to guarantee the experience of public performance, an essential element in the professional training of any musician, the Stauffer Academy is developing a network of international relationships with musical and concert institutions of great prestige and relevance, from the **Royal College of Music** in **London** and the **Department of Musicology** of the **Sorbonne University** in **Paris** to, from this year, the **"Reina Sofía" High School of Music** in **Madrid**, to name but a few. Through these networks the Stauffer Academy is building channels of communication and exchange in order to offer to its most promising students study residencies and concerts in Italy and abroad.

The 2023-24 Academic Year marks an increased presence of **Guest Professors**, from **Bruno Canino** and **Enrico Pace** for Chamber Music to double bassists **Davide Botto**, **Antonio Sciancalepore** and **Francesco Siragusa**, Principals, respectively, of the Orchestras of the **Teatro Regio** in **Turin**, the **Santa Cecilia National Academy** in **Rome** and the **Teatro alla Scala** in **Milan**; to the great quartet players **Pavel Nikl**, **Günter Pichler**, and **Kyрил Zlotnikov**, who will share their invaluable experience as concert performers and teachers with the students of the annual courses. Now in its third edition, the **Concertmaster Course**, unique on the international academic scene, is further developed with the inclusion of a series of educational and artistic activities, including mock auditions and orchestral sessions, culminating in a final concert conducted by **John Axelrod** that will open the **Stauffer Summer Music Festival**.

A rich variety of educational and artistic activities complete the academic programme: Violin masterclasses with **Massimo Quarta**, **Marco Rizzi** and **Vadim Repin**, of Viola with **Lawrence Power** and **Antoine Tamestit**, of Cello with **Sol Gabetta** and of Double Bass with **Wies De Boevé**; a double course open to all string players with **Viktoria Mullova** and **Matthew Barley**, who will compare the tradition and rigour of the Russian school with the creative experience of improvisation; short courses with **Giovanni Sollima** and **Alberto Bocini**, both of which will include two separate appointments, with final artistic projects on ensemble music for cellos and double basses that will be presented to the public in the Summer festival. Furthermore, the **Ensemble intercontemporain** will return

with a workshop on contemporary music performance practice; **Gregg Alf** will conduct a lutherie workshop, aimed at providing musicians with fundamental knowledge of string instruments, from their making to their maintenance and market; a series of workshops on sound design and music production will be held in collaboration with **SAE Institute** of **Milan**.

The Stauffer Academy is much more than that. It is a place that makes available to its students a highly technological **studio** for the creation of professional audio-video recordings; free access to **nkoda**'s vast digital library; the use of soundproofed **study rooms** and the facility of a **guesthouse**. Moreover, from 2024, thanks to an agreement with the **Pro Canale Foundation**, selected students will have the opportunity to obtain the use of valuable historical instruments that can represent an additional boost to their concert activity. Finally, the Stauffer Academy is an open and meeting space, in which to forge and share new ideas and musical projects with the extraordinary young artists who will live and animate it.

Palazzo Stauffer
ex Palazzo Stradiotti

Fondazione Stauffer / Stauffer Foundation

La **Fondazione Stauffer** è un'istituzione privata italiana tra le più attive nella promozione della cultura musicale.

Viene istituita nel 1970 per volontà dell'imprenditore e filantropo **Walter Stauffer**, mecenate di origini italo-svizzere, profondamente legato a Cremona e impegnato nella tutela del suo patrimonio culturale. Le finalità statutarie della Fondazione perseguono l'obiettivo di promuovere nella città di Cremona la didattica degli strumenti ad arco, la ricerca musicologica e la tradizione liutaria che ha reso celebre la città lombarda in tutto il mondo.

Nel 1985, nasce l'**Accademia Stauffer**, mirata a sostenere la crescita artistica di giovani e promettenti strumentisti ad arco attraverso l'attivazione di corsi di alto perfezionamento e formazione concertistica.

Oltre alle attività di formazione musicale, la Fondazione Stauffer sostiene alcune delle maggiori istituzioni musicali di Cremona, tra cui la **Scuola Internazionale di Liuteria**, la **Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari**, la **Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli** e il **Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia**.

La Fondazione è proprietaria di una collezione di strumenti storici di altissimo pregio, esposti al **Museo del Violino** di Cremona: un violino **Guarneri del Gesù**, un violino **Enrico Ceruti**, una viola **Gerolamo Amati** ed un violoncello **Antonio Stradivari**.

The **Stauffer Foundation** is one of the most active Italian private institutions devoted to the promotion of musical culture.

It was established in 1970 by entrepreneur and philanthropist **Walter Stauffer**, a patron of Italian-Swiss origin, deeply attached to Cremona and committed to the conservation of its cultural heritage. The statutory purposes of the Foundation are aimed at promoting in the city of Cremona the teaching of string instruments, musicological research and the violin making tradition that has made the Lombard city famous all over the world.

1985 saw the creation of the **Stauffer Academy**, aimed at supporting the artistic growth of young and promising string instrumentalists through the activation of performance-oriented courses.

In addition to music education activities, the Stauffer Foundation supports some of Cremona's major musical institutions, including the **International School of Violin Making**, the "**Museo del Violino Antonio Stradivari**" Foundation, the "**Teatro Amilcare Ponchielli**" Foundation and the **Department of Musicology and Cultural Heritage** of the **University of Pavia**.

The Foundation owns a collection of exceptionally valuable historical instruments, exhibited at the **Violin Museum** in Cremona: a **Guarneri del Gesù** violin, an **Enrico Ceruti** violin, a **Gerolamo Amati** viola and an **Antonio Stradivari** cello.

Matthew Barley & Viktoria Mullova
violino **Guarneri del Gesù (1734)**
Auditorium G. Arvedi, Museo del Violino

Premio “Presidente della Repubblica” / “Presidente della Repubblica” Prize

L'11 ottobre 2023, nel corso di una cerimonia tenutasi al Palazzo del Quirinale a Roma, il Presidente della Repubblica Italiana **Sergio Mattarella** ha conferito alla Fondazione Stauffer il **Premio “Presidente della Repubblica” 2020** per la rilevanza del suo operato nell'alta formazione musicale, nella promozione della ricerca musicologica e nell'insegnamento della liuteria tradizionale cremonese.

Introdotta nel 1948, il Premio “Presidente della Repubblica” è uno dei più prestigiosi riconoscimenti italiani che viene assegnato dall'**Accademia Nazionale di Santa Cecilia**, dall'**Accademia Nazionale dei Lincei** e dall'**Accademia Nazionale di San Luca** alle personalità e istituzioni che si sono particolarmente distinte nell'ambito della musica, delle arti e della scienza.

On 11th October 2023, during a ceremony at the Quirinale Palace in Rome, the President of the Italian Republic **Sergio Mattarella** awarded the Stauffer Foundation the **“Presidente della Repubblica” Prize** for 2020, for its relevance in higher music education, the promotion of musicological research and the teaching of traditional Cremonese violin making.

Introduced in 1948, the “Presidente della Repubblica” Prize is one of the most prestigious Italian awards assigned by the **Accademia Nazionale di Santa Cecilia**, the **Accademia Nazionale dei Lincei** and the **Accademia Nazionale di San Luca** to outstanding personalities and institutions that have distinguished themselves in the fields of music, arts and science.

Alessandro Tantardini
Presidente Fondazione Stauffer

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica Italiana

**Cerimonia di consegna
Premi "Presidente della Repubblica"**
Palazzo del Quirinale
Roma, 11 ottobre 2023

Accademia Stauffer

L'**Accademia Stauffer** rappresenta l'attività principale della **Fondazione Stauffer**. Si costituisce a Cremona nel 1985 per volontà di due personalità di eccezione:

Andrea Mosconi, già direttore artistico del Monteverdi Festival, curatore della collezione civica degli strumenti ad arco di Cremona, e **Salvatore Accardo**, uno dei più grandi violinisti italiani di tutti i tempi, primo italiano vincitore assoluto del concorso Paganini, instancabile musicista e didatta.

Alla base del progetto viene posta la necessità di preservare e promuovere la tradizione della scuola italiana degli strumenti ad arco, e il desiderio di dare il massimo supporto alla crescita artistica e alla formazione professionale dei giovani talenti della musica, provenienti dall'Italia e da tutto il mondo.

Il Maestro Accardo riunisce così a Cremona i massimi esponenti della musica italiana, creando una classe dedicata a ciascuno degli strumenti ad arco: al corso di violino, tenuto dallo stesso **Accardo**, si uniscono i Maestri **Bruno Giuranna** (viola e musica da camera), **Rocco Filippini** (violoncello) e

Franco Petracchi (contrabbasso). In breve tempo, i corsi dell'Accademia Stauffer diventano punto di riferimento per i più promettenti strumentisti ad arco, che proprio a partire da questa esperienza muovono i primi passi verso importanti carriere internazionali.

Nel corso di quasi 40 anni di attività, l'Accademia Stauffer ha formato innumerevoli vincitori di concorsi internazionali, solisti di chiara fama e professori d'orchestra, tra cui molte prime parti. Numerosi, inoltre, i gruppi di musica da camera formati all'Accademia e ora ricercati da festival e istituzioni concertistiche. A partire dal 2010, a ulteriore supporto della musica da camera, l'Accademia Stauffer ha attivato un corso riservato ai quartetti d'archi, tenuto dal **Quartetto di Cremona (Cristiano Gualco, Paolo Andreoli, Simone Gramaglia e Giovanni Scaglione)**.

Dal 2015, la cattedra di violoncello è affidata al Maestro **Antonio Meneses**.

Franco Petracchi, Salvatore Accardo, Rocco Filippini, Bruno Giuranna

Fin dalle origini, l'Accademia Stauffer ha garantito l'accesso ai corsi in **formula totalmente gratuita**, a ulteriore supporto della crescita artistica dei giovani musicisti.

Nel 2021 la Fondazione inaugura **Palazzo Stauffer**, una proprietà di oltre 2000 metri quadri completamente ristrutturata e funzionale alla formazione musicale. Grazie alla nuova sede, l'Accademia Stauffer ha potuto arricchire ulteriormente la propria offerta formativa, introducendo, tra i corsi annuali, il **Concertmaster Artist Programme**, corso di perfezionamento dedicato al ruolo di Primo Violino di spalla, il cui corpo docenti raccoglie le Spalle delle principali orchestre europee (tra le quali l'**Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia**, le Orchestre del **Teatro alla Scala** e del **Concertgebouw**, la **London Symphony Orchestra**

e molte altre). Si avvia, inoltre, un programma di **Masterclass strumentali**, tenute da alcuni tra i più affermati musicisti della scena internazionale; **residenze artistiche**, per scambi artistici e didattici con alcune delle più prestigiose accademie e università al mondo

(tra cui il Royal College of Music, la Juilliard School, la Yale School of Music); **Stauffer Labs**, dipartimenti creativi per la ricerca musicologica, la composizione, la liuteria, la produzione e l'innovazione musicali, il management artistico.

Stauffer Academy

The **Stauffer Academy** represents the principal activity of the Stauffer Foundation. It was established in Cremona in 1985 by two outstanding personalities: **Andrea Mosconi**, former artistic director of the Monteverdi Festival and curator of Cremona's civic collection of string instruments, and **Salvatore Accardo**, one of the greatest Italian violinists of all time, the first Italian winner of the Paganini Prize, a tireless musician and teacher.

At the heart of the project lies the need to preserve and promote the tradition of the Italian school of string instruments, and the desire to give maximum support to the artistic growth and professional training of young musical talents from Italy and all over the world. Maestro Accardo thus brought together the leading exponents of Italian music in Cremona, founding a class dedicated to each of the string instruments: Accardo, teacher of the violin course, was joined by Maestros **Bruno Giuranna** (viola and chamber music), **Rocco Filippini** (cello) and **Franco Petracchi** (double bass).

Within a short period of time, the Stauffer Academy's courses became a point of reference for the most promising string instrumentalists, who, from this very experience took their first steps toward international careers.

Over almost 40 years of activity, the Stauffer Academy has trained many winners of international competitions, renowned soloists and orchestral professors, including many Principals. Furthermore, a great number of chamber ensembles trained at the Academy are now sought-after by festivals and concert institutions. Since 2010, in order to provide further support to chamber music,

the Stauffer Academy has opened a string quartet course, taught by the **Quartetto di Cremona (Cristiano Gualco, Paolo Andreoli, Simone Gramaglia and Giovanni Scaglione)**.

Since 2015, the cello class has been led by Maestro **Antonio Meneses**.

Since its origins, the Stauffer Academy has guaranteed **tuition-free access** to all courses, a further support to the artistic growth of young musicians.

In 2021, the Foundation inaugurated its new headquarters at **Palazzo Stauffer**, a space of over 2000 square meters that was completely renovated to be functional to music education. Thanks to the new location, the Stauffer Academy expanded its educational offer, introducing a new annual course: the **Concertmaster Artist Programme**, devoted to the preparation of the orchestra Leader and taught by the Concertmasters from major European orchestras (including the **Orchestra of the Santa Cecilia National Academy**, the Orchestras of the **Teatro alla Scala** in Milan and the **Concertgebouw**, the **London Symphony Orchestra**, and many others). The Academy also launched a programme of **instrumental Masterclasses**, featuring some of the most prominent musicians on the international scene; **artistic residencies**, for artistic and educational exchanges with some of the world's most prestigious academies and universities (including Royal College of Music, Juilliard School, Yale School of Music); **Stauffer Labs**, creative departments for musicological research, composition, lutherie, musical production and innovation, artistic management.

Palazzo Stauffer

Dal 2021, la sede dell'Accademia Stauffer si trova a **Palazzo Stauffer**, già **Palazzo Stradiotti**, edificio storico nel centro di Cremona, acquisito dalla Fondazione Stauffer nel 2015. Un significativo esempio di architettura del tardo Ottocento cremonese, è caratterizzato da una facciata neoclassica, mentre l'impianto principale dell'edificio risale al Cinquecento.

Dopo cinquant'anni di abbandono, a seguito degli importanti lavori di recupero e restauro a cura degli architetti **Lamberto Rossi Associati**, il Palazzo è stato restituito alla città di Cremona come un centro multifunzionale.

Il Palazzo ospita una sala concerti (**Sala Stradivari**), sale destinate a lezioni e prove, salette studio, uno studio di registrazione, spazi comuni di socializzazione, e un giardino di stile romantico che nel periodo estivo si apre alla cittadinanza per incontri e concerti all'aperto. Ogni ambiente di Palazzo Stauffer è stato configurato per garantire il migliore comfort acustico, attraverso l'installazione di quinte in legno con diversi gradi di fonoassorbimento o riverbero.

L'esclusivo progetto di arredo, ideato e firmato da **Pininfarina Architecture**, ha impreziosito gli spazi interni del Palazzo, conciliando bellezza e funzionalità, tradizione e tecnologia, con la volontà di rispettare le particolarità stilistiche dell'edificio storico e reinterpretarle per infondere nuova vita al complesso, portandolo in una dimensione contemporanea.

The image shows the interior of a grand, historic building with a series of classical columns and arches. The columns are made of light-colored stone and feature ornate capitals. The arches are supported by these columns, creating a sense of depth and architectural rhythm. The lighting is dramatic, with some areas in shadow and others highlighted by warm, ambient light. The overall atmosphere is one of historical grandeur and architectural elegance.

From 2021, the headquarters of the Stauffer Academy is located at **Palazzo Stauffer**, formerly **Palazzo Stradiotti**, a historic building in the centre of Cremona, acquired by the Stauffer Foundation in 2015. A significant example of late 19th century Cremonese architecture, it is characterized by a neoclassical façade, while the main structure of the building dates back to the sixteenth century.

After fifty years of neglect, thanks to an extraordinary work of recovery and restoration by architects **Lamberto Rossi Associati**, the Palazzo was returned to the city of Cremona as a multifunctional centre.

Palazzo Stauffer houses a concert hall (**Sala Stradivari**), study and rehearsal rooms, a recording studio, common spaces for socializing, and a romantic-style garden which in the Summer is open to citizens for encounters and concerts. Every internal space has been configured to ensure the best acoustic comfort, through the installation of wooden wings with different degrees of sound absorption or reverberation.

An exclusive interior design project conceived and signed by **Pininfarina Architecture** decorates the interior spaces of Palazzo Stauffer. Aiming at reconciling beauty with functionality, tradition with technology, Pininfarina has intended to respect the stylistic peculiarities of the historic building, reinterpreting them to bring the complex to a new life in the contemporary dimension.

Sala Stradivari

Sala Amati

Sala Guarneri

Sala Ruggeri

Sala Storioni

Anno Accademico 2023 - 2024 /
Academic Year 2023 - 2024

Stauffer Artist Programme
Concertmaster Artist Programme
Masterclass & Labs
Collaborazioni internazionali
Stauffer Summer Music Festival

Stauffer Artist Programme

Fulcro dell'offerta formativa dell'Accademia Stauffer, i Corsi di Alto Perfezionamento "**Stauffer Artist Programme**" offrono a giovani e promettenti strumentisti ad arco un percorso annuale altamente specialistico di preparazione all'attività concertistica solistica e da camera, con programmi di studio intensivi guidati dai Maestri **Salvatore Accardo** (violino), **Bruno Giuranna** (viola), **Antonio Meneses** (violoncello), **Franco Petracchi** (contrabbasso) e il **Quartetto di Cremona** (quartetto d'archi).

Il programma didattico si arricchisce dal contributo di **Docenti Ospiti**, con incontri, masterclass e occasioni di approfondimenti specifici destinati in via esclusiva agli allievi dei Corsi di Alto Perfezionamento. In particolare, i grandi pianisti e cameristi **Bruno Canino** ed **Enrico Pace** terranno due masterclass di musica da camera per archi e pianoforte, per dare agli allievi dei corsi di strumento solista l'opportunità di misurarsi con le peculiarità della musica di insieme e dell'esecuzione cameristica.

Il corso di Contrabbasso comprenderà alcune sessioni dedicate all'approfondimento del repertorio orchestrale e allo studio dei passi, affidate a **Prime Parti** soliste di alcune tra le principali orchestre italiane: **Davide Botto** (Orchestra del **Teatro Regio di Torino**), **Antonio Sciancalepore** (Orchestra dell'**Accademia Nazionale di Santa Cecilia**) e **Francesco Siragusa** (Orchestra del **Teatro alla Scala**).

Gli allievi del Quartetto di Cremona avranno la possibilità di incontrare e confrontarsi con tre cameristi di fama internazionale: **Günter Pichler** (Primo Violino del **Quartetto Alban Berg**), **Pavel Nikl** (già Viola del **Quartetto Pavel Haas**) e **Kyрил Zlotnikov** (Violoncello del **Quartetto Jerusalem**).

At the core of the Stauffer Academy's educational offer are the High Specialisation Courses "**Stauffer Artist Programmes**", which provide specialised annual programmes that prepare young and promising string instrumentalists to the solistic and chamber concert activity, under the guidance of Maestros **Salvatore Accardo** (violin), **Bruno Giuranna** (viola), **Antonio Meneses** (cello), **Franco Petracchi** (double bass) and the **Quartetto di Cremona** (string quartet).

The academic programmes are enriched by the contribution of **Guest Professors**, with encounters, masterclasses and occasions for a specific in-depth study intended exclusively for the students of the High Specialisation Courses. The great pianists and chamber musicians **Bruno Canino** and **Enrico Pace** will hold two masterclasses in chamber music for strings and piano, to provide students of the solo instrument courses with the opportunity to measure themselves in ensemble performance.

The Double Bass course will include a number of sessions dedicated to the study of the orchestral repertoire and excerpts, led by the **Principals** of major Italian orchestras: **Davide Botto** (Orchestra of the **Teatro Regio of Turin**), **Antonio Sciancalepore** (Orchestra of the **Santa Cecilia National Academy**) and **Francesco Siragusa** (Orchestra of the **Teatro alla Scala of Milan**).

The students of the Quartetto di Cremona class will have the opportunity to interact with three celebrated chamber musicians: **Günter Pichler** (First Violin of the **Alban Berg Quartet**), **Pavel Nikl** (former Viola of the **Pavel Haas Quartet**) and **Kyрил Zlotnikov** (Cello of the **Jerusalem Quartet**).

Violino
Salvatore Accardo

Viola e Musica da camera
Bruno Giuranna

Violoncello
Antonio Meneses

Contrabbasso
Franco Petracchi

Quartetto d'Archi
Quartetto di Cremona

Cristiano Gualco, I Violino
Paolo Andreoli, II Violino
Simone Gramaglia, Viola
Giovanni Scaglione, Violoncello

Docenti Ospiti / Guest Professors

Musica da camera con pianoforte
Bruno Canino
Enrico Pace

Corso di Contrabbasso
Davide Botto

Teatro Regio di Torino

Antonio Sciancalepore
Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Francesco Siragusa
Teatro alla Scala

Corso di Quartetto d'Archi
Günter Pichler

I Violino, Quartetto Alban Berg

Pavel Nikl
Viola, Quartetto Pavel Haas

Kyryl Zlotnikov
Violoncello, Quartetto Jerusalem

Pianisti accompagnatori / Piano accompanists

Maria Grazia Bellocchio
Monica Cattarossi
Clara Dutto
Roberto Paruzzo

Concertmaster Artist Programme

È giunto alla sua terza edizione il **Concertmaster Artist Programme**, il corso dedicato alla preparazione della figura professionale del Primo Violino di Spalla dell'orchestra, tenuto da artisti che ricoprono tale ruolo di **importanti orchestre europee**.

Dal potenziamento delle **competenze tecnico-musicali** allo **studio del repertorio specifico**, dalla preparazione dei **passi e soli orchestrali** allo sviluppo della **leadership** e la gestione della comunicazione tra l'Orchestra e il Direttore, nel corso vengono affrontate e approfondite le peculiarità di questa importantissima figura professionale.

Il programma accademico è arricchito da due **appuntamenti orchestrali**. A dicembre, un gruppo di musicisti della **European Union Youth Orchestra** si unirà ai violini del corso per preparare un programma da concerto sotto la guida del docente **Andrea Obiso**, che sarà nell'occasione affiancato da **Peter Stark**, il rehearsal director della **EUYO**.

L'ultima sessione del corso è affidata a **John Axelrod**, che approfondirà l'aspetto della relazione tra Spalla e direttore musicale e dirigerà il concerto finale in cui gli allievi del corso, inseriti nello **Stauffer String Ensemble**, potranno mettere in pratica quanto appreso durante l'anno.

The **Concertmaster Artist Programme**, the course dedicated to preparing the professional figure of the Orchestra Leader and taught by artists who hold that position in **leading European orchestras**, has reached its third edition.

From the refinement of **technical-musical skills** to the **study of the specific repertoire**, from the preparation of **orchestral excerpts and solos** to the development of **leadership** and the management of **communication** between the Orchestra and the Conductor, the course delves into the peculiarities of this important professional figure.

The academic programme is enriched by two **orchestral appointments**. In December, a group of musicians from the **European Union Youth Orchestra** will join the Stauffer violinists to prepare a concert programme under the guidance of **Andrea Obiso**, who will be joined by **Peter Stark**, the rehearsal director of the **EUYO**.

The last session will be held by **John Axelrod**, who will focus on the relationship between the Leader and the Conductor and will conduct the final concert, in which the students, united in the **Stauffer String Ensemble**, will be able to put into practice what they have learned during the year.

24 - 27 ottobre 2023 / October 24 - 27

Lisa Schatzman

Luzerner Sinfonieorchester

11 - 15 dicembre 2023 / December 11 - 15

Andrea Obiso

Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

6 - 9 febbraio 2024 / February 6 - 9

Roman Simovic

London Symphony Orchestra

26 - 29 febbraio 2024 / February 26 - 29

Hanna Weinmeister

Philharmonia Zürich

18 - 21 marzo 2024 / March 18 - 21

Laura Marzadori

Orchestra del Teatro alla Scala

9 - 12 aprile 2024 / April 9 - 12

Vesko Eschkenazy

Royal Concertgebouw Orchestra

7 - 10 maggio 2024 / May 7 - 10

Anton Barakhovsky

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

17 - 20 giugno 2024 / June 17 - 20

Lothar Strauss

Staatskapelle Berlin

2 - 5 luglio 2024 / July 2 - 5

Lorenza Borrani

Chamber Orchestra of Europe

4 - 7 luglio 2024 / July 4 - 7

John Axelrod

Direttore d'Orchestra / Conductor

Masterclass & Labs

L'offerta formativa Stauffer comprende un ampio programma di **masterclass** e **laboratori**, guidati da alcuni tra i musicisti più celebri della scena internazionale.

Stauffer's academic offer includes an extensive programme of **masterclasses** and **workshops**, led by some of the most distinguished musicians on the international stage.

Violino / Violin

Michael Barenboim

18 - 21 dicembre 2023 / December 18 - 21

L'incontro verterà sulla centralità della "musica d'insieme" nella formazione dei giovani solisti.

The masterclass will focus on the central role of ensemble performance in the training of young soloists.

Massimo Quarta

8 - 11 gennaio 2024 / January 8 - 11

Al centro della masterclass, la messa a punto tecnica ed interpretativa dei brani presentati dagli allievi, con un focus sulla preparazione ottimale dell'esecuzione concertistica.

The masterclass aims at the technical and interpretative refinement of the pieces presented by the students, with an emphasis on the optimal preparation of a concert performance.

Marco Rizzi

7 - 10 febbraio 2024 / February 7 - 10

Parlare con il suono. Da Bach al XX secolo.

Un'esplorazione del suono del violino in tutta la sua poliedricità, sia come "mondo a sé", sia in relazione o contrapposizione con il pianoforte e l'orchestra.

Speaking through Sound. From Bach to the XX century.

Exploring the sound of the violin in all its wide-ranging aspects, both as a "world in itself" and in relation or contrast with the piano and orchestra.

Vadim Repin

7 - 9 febbraio 2024 / February 7 - 9

Il celebre artista russo trasmetterà la sua straordinaria esperienza concertistica, concentrandosi, in particolare, sui grandi Concerti del repertorio romantico: Tchaikovsky, Sibelius, Brahms, Glazunov, Bruch, Saint-Saëns.

The celebrated Russian artist will share his extraordinary concert experience, focusing in particular on the great Concertos of the romantic repertoire: Tchaikovsky, Sibelius, Brahms, Glazunov, Bruch, Saint-Saëns.

Stauffer Violin Week

5 - 10 febbraio 2024

Una *full immersion*
nel mondo del *Violino*:
incontri, masterclass e concerti
con quattro grandi Violinisti
all'Accademia Stauffer

Salvatore Accardo
Vadim Repin
Marco Rizzi
Roman Simovic

Violino, Archi e Improvvisazione / Violin, Strings & Improvisation

Viktoria Mullova & Matthew Barley

11 - 16 giugno 2024 / June 11 - 16

Tradizione ed Improvvisazione

Una inusuale ed innovativa occasione di approfondimento e sperimentazione in due ambiti dell'esecuzione musicale solo apparentemente diversi e contrastanti, qui presentati dai due grandi artisti in un percorso unitario e integrato, nel quale il rigore della **scuola violinistica russa** dialogherà ed interagirà con l'**approccio creativo ed estemporaneo dell'improvvisazione**. La frequenza è aperta a **violinisti** e a tutti gli altri **strumentisti ad arco** interessati a sviluppare ed arricchire le proprie competenze artistiche e qualità esecutive.

Tradition and Improvisation

An extraordinary and innovative opportunity for an in-depth study and experimentation in two only apparently different and contrasting areas of musical performance, here presented by the two great artists in a unified and integrated course. The rigour of the **Russian violin school** will dialogue and interact with the **creative and extemporaneous approach of improvisation**.

Attendance is open to **violinists** and to all other **string instrumentalists** interested in developing and enriching their artistic skills and performing qualities.

Viola

Antoine Tamestit

10 - 12 giugno 2024 / June 10 - 12

La masterclass verterà sul grande repertorio solistico della viola, con un particolare focus su Bach.

The masterclass will be devoted to the great viola solo repertoire, with a particular focus on Bach.

Lawrence Power

18 - 21 giugno 2024 / June 18 - 21

Lawrence Power torna a Cremona per trasmettere ai giovani violisti la sua vasta esperienza nel repertorio solistico e da camera.

Lawrence Power returns to Cremona to share his vast experience in the solo and chamber repertoire with young violists.

Violoncello / Cello

Sol Gabetta

31 ottobre - 1 novembre 2023 / October 31 - November 1

L'acclamata artista argentina incontra i violoncellisti del Corso Annuale di Alto Perfezionamento per affinare la preparazione dell'esecuzione concertistica dei brani presentati.

The acclaimed Argentine artist meets the cellists from the Annual High Specialisation Course for a performance-oriented masterclass.

Violoncello e Musica d'Insieme / Cello & Ensemble Music

Giovanni Sollima

27 - 29 marzo 2024 / March 27 - 29

9 - 12 luglio 2024 / July 9 - 12

Cello Consort

Giovanni Sollima presenta un corso che abbraccia quattro secoli della storia del violoncello: dai Viol Consort seicenteschi (Purcell), passando dal Settecento di Cervetto e Alborea e l'Ottocento di Franck e Mercadante, fino a Casals, Villa Lobos, Boulez, per citarne solo alcuni. Attraverso una serie di lezioni, prove ed esibizioni dal vivo, gli allievi avranno modo di conoscere, approfondire ed eseguire brani originali per diverse formazioni di violoncelli, immergendosi in una varietà di tradizioni storiche e prassi esecutive. Il corso culminerà in un concerto finale inserito nello **Stauffer Summer Music Festival**.

Cello Consort

Giovanni Sollima presents a course that embraces four centuries of cello history: from Viol Consort of the 17th century (Purcell), through Cervetto and Alborea in the 18th century and Franck and Mercadante of the 19th century, to Casals, Villa Lobos and Boulez, among others. Through a series of lessons, rehearsals and live performances, the students will have the possibility to study, explore and perform original pieces for different cello ensembles, immersing themselves in a variety of historic traditions and performance practices. The course will culminate in a final concert in the **Stauffer Summer Music Festival**.

Contrabbasso / Double Bass

Wies De Boevé

3 - 6 luglio 2024 / July 3 - 6

La masterclass si concentrerà sul repertorio solistico del periodo classico e sulla preparazione dei passi d'orchestra tratti dalle sinfonie di Beethoven.

The masterclass will be focused on the solo repertoire of the Classic period and on the preparation of orchestral excerpts from Beethoven's symphonies.

Contrabbasso e Musica d'Insieme / Double Bass & Ensemble Music

Alberto Bocini

15 - 18 maggio 2024 / May 15 - 18

7 - 10 luglio 2024 / July 7 - 10

***Il Contrabbasso oggi:
repertorio e riflessioni tra storicità e multi-contemporaneità***

Studio del repertorio tradizionale e delle sue tecniche consolidate; ipotesi di nuovi percorsi e contaminazioni tra i territori sempre più comunicanti della musica multi-contemporanea. Il programma prevede due incontri, nel corso dei quali gli allievi avranno la possibilità di approfondire vari ambiti del repertorio dello strumento. Il secondo incontro sarà dedicato alla preparazione di un progetto artistico di ensemble di contrabbassi che verrà presentato nello **Stauffer Summer Music Festival**.

***Double Bass today:
repertoire and reflections between historicity and multi-contemporaneity***

Study of the traditional repertoire and its established techniques; hypothesis of new paths and the ever more communicating territories of multi-contemporary music. The programme includes two meetings, during which the active students will have the opportunity to explore various areas of the repertoire. The second meeting will be dedicated to the preparation of a double bass ensemble project that will be presented in the **Stauffer Summer Music Festival**.

Musica Contemporanea / Contemporary Music

E N S E M B L E
- I N T E R · -
· C O N T E M ·
- P O R A I N -

Ensemble intercontemporain

3 - 6 aprile 2024 / April 3 - 6

Una delle formazioni di punta nel campo della musica contemporanea guiderà una masterclass mirata all'approfondimento delle prassi esecutive della musica di oggi.

One of the leading ensembles in the field of contemporary music will guide a masterclass dedicated to the in-depth study of performance practices of the contemporary music.

Lab di Liuteria / Lutherie Lab

Gregg Alf

13 - 14 marzo 2024 / March 13 - 14

8 - 9 aprile 2024 / April 8 - 9

6 - 7 maggio 2024 / May 6 - 7

Gregg Alf, liutaio americano tra i più apprezzati, terrà un ciclo di laboratori rivolto ai giovani strumentisti ad arco. Organizzato in tre sessioni, il corso si propone di fornire ai musicisti nozioni fondamentali sulla conoscenza e cura del proprio strumento, con cenni sulle valutazioni artistiche ed economiche e sulla storia della liuteria a Cremona.

Gregg Alf, one of America's most acclaimed luthiers, will hold a cycle of workshops aimed at young stringed instrument makers. Organized in three sessions, the course aims to provide musicians with the fundamentals of the knowledge and care of their instruments, touching on the topic of artistic and economic evaluations and the history of violin making in Cremona.

Thomastik-Infeld Vienna

6 - 7 maggio 2024 / May 6 - 7

Thomastik-Infeld, azienda leader nella produzione delle corde per gli strumenti ad arco, terrà un laboratorio incentrato sull'importanza delle corde nella produzione del suono. Gli allievi selezionati avranno la possibilità di effettuare un viaggio di studio alla sede centrale di Thomastik-Infeld a Vienna.

Thomastik-Infeld, one of the world's leading companies in the sphere of development and production of strings for bowed instruments, will hold a workshop focusing on the importance of strings in sound production. Selected students will have the opportunity to go on a study trip to Thomastik-Infeld's headquarters in Vienna.

SAE Institute

23 - 24 gennaio 2024 / January 23 - 24

9 - 10 febbraio 2024 / February 9 - 10

Gli allievi avranno la possibilità di approfondire con esperti del settore le tecniche più avanzate di presa del suono specificamente dedicate agli strumenti ad arco, comprendere l'importanza della produzione musicale nella realizzazione di una registrazione e partecipare a esclusivi seminari con giovani professionisti, durante i quali potranno realizzare registrazioni personali e dedicate.

The students, together with the experts of the sector, will have the opportunity to delve into the most advanced techniques of sound recording specifically dedicated to string instruments, to understand the importance of music production in the making of a recording and to participate in exclusive seminars with young professionals, during which they will be able to make their own recordings.

Collaborazioni internazionali / International collaborations

L'Accademia Stauffer è attivamente impegnata nello sviluppo di partnership con le istituzioni musicali più prestigiose del mondo al fine di creare progetti di scambio e confronto tra giovani strumentisti di tutto il mondo.

The Stauffer Academy is actively engaged in the development of partnerships with the world's most prestigious musical institutions in order to create exchange projects for young instrumentalists from around the world.

Royal College of Music

Londra

Si rinnova la collaborazione tra l'Accademia Stauffer ed il prestigioso conservatorio britannico con uno scambio di residenze che coinvolgerà due gruppi di allievi e di docenti tra Londra e Cremona. Nel corso della residenza a Londra, gli allievi Stauffer saranno coinvolti in attività didattiche ed artistiche al **Royal College of Music**.

The collaboration between the Stauffer Academy and the prestigious British conservatory is renewed with an exchange of residencies involving two groups of students and professors between London and Cremona. During the residency in London, Stauffer students will be involved in educational and artistic activities at the **Royal College of Music**.

ROYAL COLLEGE OF MUSIC

London

Royal College of Music,
Londra, maggio 2023

Accademia Stauffer,
Cremona, novembre 2022

Scuola Superiore di Musica “Reina Sofía”

Madrid

Nell'anno accademico 2023-24 l'Accademia Stauffer lancia una partnership con la **Scuola Superiore di Musica “Reina Sofía” a Madrid**: l'istituzione iberica ospiterà due formazioni cameristiche della classe del Quartetto di Cremona, che potranno partecipare ad una masterclass tenuta da **Günter Pichler**, fondatore del celeberrimo Quartetto Alban Berg, ed esibirsi in due concerti a Madrid.

In the 2023-24 academic year, the Stauffer Academy is launching a partnership with the **“Reina Sofía” High School of Music in Madrid**: the Iberian institution will host two chamber ensembles from the class of the Quartetto di Cremona, who will participate in a masterclass with **Günter Pichler**, founder of the world-famous Alban Berg Quartet, and perform in two concerts in Madrid.

Sorbonne Université

Parigi

Prosegue la fruttuosa collaborazione tra l'Accademia Stauffer e l'**Università Sorbona di Parigi**, in particolare, con il **Master in Music Management (AGM)** attivato nell'ambito del **Dipartimento di Lettere e Musicologia** del prestigioso ateneo. Sulla scia di quanto realizzato nello scorso anno accademico, un gruppo di studenti dell'AGM lavorerà a stretto contatto con un allievo o gruppo di allievi Stauffer con l'obiettivo di sviluppare una strategia di promozione artistica mirata alla realizzazione di uno o più concerti a Parigi.

The Stauffer Academy continues the fruitful collaboration with the **Sorbonne University of Paris**, in particular, with the **Master in Music Management (AGM)** activated by the **Faculty of Arts and Humanities** of the prestigious institution. Based on what was accomplished in the previous academic year, a group of AGM students will work closely with one or more Stauffer students in order to develop an artistic promotion strategy, aimed at organizing one or more concerts in Paris.

SORBONNE
UNIVERSITÉ

S CARD · DVX · RICHELIVS · SORBONAE · PROVVISOR
ET · EXALTAVIT · TEMPLVM · S · DOMINO · MDCXLII

LOUIS PASTEUR

Stauffer summer music festival

Masterclass per Archi
luglio 2023

Aleksey Igudesman & Abel Selaocoe
"Alle radici del suono"
Stauffer Summer Music Festival 2023

Stauffer Summer Music Festival

L'Accademia Stauffer chiuderà l'anno accademico con il **Festival estivo**, che avrà come suoi protagonisti gli **Allievi** dei corsi insieme ai loro **Docenti**. La rassegna di concerti, che si svolgerà nell'incantevole atmosfera del **Giardino Stauffer**, consentirà di esplorare l'affascinante mondo degli archi nelle loro molteplici sfumature. A ciascuno dei principali strumenti ad arco e alla varietà del suo repertorio sarà riservato uno spazio speciale.

Tra le novità della terza edizione del Festival, il debutto dello **Stauffer String Ensemble** che sarà diretto da **John Axelrod**, e gli **Ensemble di Violoncelli** e di **Contrabbassi**, guidati rispettivamente da **Giovanni Sollima** e **Alberto Bocini**.

The Stauffer Academy will close the academic year with the **Summer Festival**, which will feature the **Students** alongside their **Professors**. The cycle of concerts, which will take place in the enchanting atmosphere of the **Stauffer Garden**, will explore the fascinating world of strings in their multiple nuances. A special space will be reserved to each string instrument and the variety of its repertoire.

Among the highlights of the third edition of the Festival, the debut of the **Stauffer String Ensemble**, which will be conducted by **John Axelrod**, and the **Cello** and **Double Bass Ensembles**, led by **Giovanni Sollima** and **Alberto Bocini**.

Daniel Palmizio,
Allievi Stauffer & WYO String Ensemble
"Viola fantasy"
Stauffer Summer Music Festival 2023

**Pablo Ziegler,
Allievi Stauffer & WYO String Ensemble**
"Le stagioni del Tango"
Stauffer Summer Music Festival 2023

La Stauffer per gli allievi / Stauffer for the students

Studio di registrazione / Recording studio

L'Accademia Stauffer mette a disposizione dei propri allievi uno **studio di registrazione** dotato di strumentazione audio-video e di una **cabina di regia** con tecnologia d'avanguardia per la ripresa del suono. Lo studio consente agli allievi di registrare le proprie esecuzioni in **Sala Stradivari**, contribuendo alla creazione di un proprio portfolio artistico.

The Stauffer Academy provides its students with a **recording studio** equipped with audio-video instrumentation and a **control room** with state-of-the-art sound recording technology. Students will be able to record their own performances at the **Sala Stradivari**, thus contributing to the creation of their own artistic portfolios.

nkoda

Gli allievi Stauffer avranno accesso gratuito alla vastissima libreria digitale di **nkoda**, comprendente oltre 100 mila parti musicali, un servizio di grande utilità per agevolare lo studio e la conoscenza del repertorio.

Stauffer students will get free access to the exceptionally vast digital library of **nkoda**, which includes more than 100,000 musical parts: a service of great use in facilitating the study and knowledge of the repertoire.

Foresteria / Guesthouse

La Fondazione Stauffer ha dotato il campus dell'Accademia di una **Foresteria** dedicata esclusivamente agli allievi dei Corsi di Alto Perfezionamento, disponibile a tariffe agevolate.

The Stauffer Foundation has equipped the Academy's campus with a **Guesthouse** reserved exclusively to students of the High Specialisation Courses, at subsidized rates.

All-Steinway School

Grazie all'acquisizione di una nuova collezione di pianoforti Steinway, l'Accademia Stauffer è la prima **All-Steinway School d'Italia**, aderendo così al circuito che riunisce molte delle più prestigiose istituzioni per l'alta formazione musicale (tra cui il Curtis Institute of Music e la Yale School of Music).

Thanks to the acquisition of a new collection of Steinway grand pianos, the Stauffer Academy is the first **All-Steinway School in Italy**, thus joining the circuit that brings together many of the most prestigious institutions for higher music education (including the Curtis Institute of Music and the Yale School of Music).

Partnership

Archipelago

Si consolida la partnership con Archipelago, l'iniziativa de **Le Dimore del Quartetto** volta a promuovere il mondo della musica da camera. L'edizione 2023 si svolgerà a Cremona, con una serie di masterclass e concerti i cui protagonisti saranno alcune formazioni cameristiche internazionali insieme ad un gruppo di allievi Stauffer.

The Stauffer Academy consolidates a partnership with Archipelago, the initiative of **Le Dimore del Quartetto** to promote the world of chamber music. The 2023 edition will take place in Cremona, with a series of masterclasses and concerts whose protagonists will be a few international chamber ensembles together with a group of Stauffer students.

Fondazione Pro Canale

FONDAZIONE
PRO
CANALE

Una nuova partnership è stata creata con la **Fondazione Pro Canale**, tra le più importanti nell'ambito della cura e della diffusione degli strumenti ad arco, in virtù della quale un **quartetto di strumenti storici di pregio** saranno messi a disposizione a quattro allievi dell'Accademia Stauffer.

A new partnership has been created with the **Pro Canale Foundation**, among the most important in Italy in the field of care and promotion of string instruments. Thanks to this agreement, a **quartet of valuable historical instruments** will be made available to four students of the Stauffer Academy.

Art & Strings

La partnership con **ALAGO Art & Strings GmbH** mette in contatto giovani musicisti di comprovato talento e mecenati proprietari di importanti strumenti storici.

The partnership with **ALAGO Art & Strings GmbH** brings together young musicians of proven talent and owners of important historical instruments.

Consorzio Liutai “Antonio Stradivari”

Le copie dei **quattro preziosi strumenti storici** di proprietà della **Fondazione Stauffer**, costruite su commissione da un gruppo di Maestri liutai del Consorzio, sono messe a disposizione degli allievi dell'Accademia per progetti artistici speciali.

The copies of the **four precious historical instruments** owned by the **Stauffer Foundation** built by a group of Master Luthiers from the *Consorzio*, have been made available to the Academy's students for special artistic projects.

Universal Edition

La collaborazione con la casa editrice viennese è mirata a sviluppare una **Digital Media Library**, che consentirà agli allievi Stauffer di accedere al catalogo digitale del repertorio per archi edito da **Universal Edition**.

The collaboration with the Viennese publishing house aims at developing a **Digital Media Library**, which will provide Stauffer students with the access to the digital catalogue of string repertoire edited by **Universal Edition**.

Rotary Club

Il **Rotary Club** offre un supporto economico agli allievi più promettenti dell'Accademia Stauffer, assegnando delle borse di studio a quattro giovani musicisti provenienti da ciascuna delle classi dei Corsi di Alto Perfezionamento (Violino, Viola, Violoncello e Contrabbasso).

The **Rotary Club** offers financial support to the Stauffer Academy's most promising students by assigning scholarships to four young musicians from each of the classes of the High Specialisation Courses (Violin, Viola, Cello and Double Bass).

Anno Accademico 2022 - 2023:
un viaggio fotografico /
2022 - 2023 Academic Year:
a photographic journey

Juilliard School Center for Innovation in the Arts

Un innovativo progetto multimediale, realizzato in collaborazione con il **Center for Innovation in the Arts** della **Juilliard School** a **New York**: nel marzo 2023 gli studenti dell'università statunitense e il **Quartetto Goldberg**, allievi del **Quartetto di Cremona**, si sono collegati in diretta streaming per eseguire otto brani inediti, ispirati ai capolavori del Primo Barocco.

La distanza che separava i due spazi, la **Sala Stradivari** e il **Willson Theater** della Juilliard, ed il conseguente ritardo nella trasmissione dei segnali sonori, sono diventati un elemento fondamentale dell'esecuzione.

Così, due poli musicali, – **Cremona**, capitale internazionale degli strumenti ad arco, e **New York**, fulcro della sperimentazione e dell'avanguardia in tutti i campi artistici, – si sono connessi attraverso un dialogo sonoro, capace di azzerare le distanze geografiche e culturali tra le due sponde dell'oceano.

An innovative multimedia project, carried out in collaboration with the **Center for Innovation in the Arts** of the **Juilliard School** in **New York**: in March 2023, a number of students from the American university and the **Quartetto Goldberg**, students of the **Quartetto di Cremona**, performed in live streaming eight original compositions inspired by the masterpieces of the early Baroque.

The distance that separated the two spaces – **Sala Stradivari** and Juilliard's **Willson Theater**, and the consequent delay in the transmission of sound signals, became a fundamental part of the performance.

Thus, two musical poles – **Cremona**, the international capital of string instruments, and **New York**, the fulcrum of experimentation and avant-garde in all artistic fields, – blended through a sonic dialogue, capable of eliminating the geographical and cultural distances between the two sides of the ocean.

Juilliard

Willson Theater

New York, 24 marzo 2023

Sala Stradivari
Cremona, 24 marzo 2023

Royal Opera House Muscat

دار الأوبرا السلطانية مسقط
ROYAL OPERA HOUSE MUSCAT

دار الأوبرا السلطانية مسقط
ROYAL OPERA HOUSE MUSCAT

Nel maggio 2023, l'Accademia Stauffer è stata invitata a far parte della stagione musicale della **Royal Opera House Muscat in Oman**, il più rinomato palcoscenico del Medio Oriente.

Lo **Stauffer Ensemble**, composto dagli ex-allievi dei Maestri **Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Rocco Filippini, Antonio Meneses e Franco Petracchi**, ha presentato un raffinato recital cameristico: i musicisti si sono alternati sul palcoscenico, ognuno in veste di solista, per eseguire otto concerti per violino di Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla.

In May 2023 L'Accademia Stauffer was invited to take part in the musical season of the **Royal Opera House Muscat in Oman**, the most renowned stage in the Middle East.

The **Stauffer Ensemble**, composed of former students of Maestros **Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Rocco Filippini, Antonio Meneses and Franco Petracchi**, presented a refined chamber recital: the musicians took turns on stage, each as a soloist, to perform eight violin concertos by Antonio Vivaldi and Astor Piazzolla.

Stauffer Ensemble

Violino
Gabriele Ceci
Fabrizio Falasca
Laura Marzadori
Anastasiya Petryshak
Giulia Rimonda
Riccardo Zamuner
Edoardo Zosi
Liù Pellicieri

Viola
Benedetta Bucci
Francesco Venga

Violoncello
Fabio Mureddu
Erica Piccotti

Contrabbasso
Tommaso Bagnati

Clavicembalo
Luigi Accardo

Royal Opera House Muscat
maggio 2023

Concerti in Sala Stradivari maggio 2023

Violino
Salvatore Accardo
Sara Mazzarotto
Viola
Matilde Simionato
Violoncello
Francesco Tamburini
Pianoforte
Maria Grazia Bellocchio

Violino
Jacobo Christensen
Viola
Bruno Giuranna
Violoncello
Ettore Pagano
Pianoforte
Clara Dutto

Violino
Jingzhi Zhang
Violoncello
Lara Biancalana
Pianoforte
Monica Cattarossi

Violino
Emanuele Brillì
Violoncello
Matilde Michelozzi
Pianoforte
Sergio Costa

Violino
Giulia Cellacchi
Ginevra Tavani
Viola
Nikolas Altieri
Violoncello
Eleonora Testa
Contrabbasso
Franco Petracchi

Masterclass

Gil Shaham, Salvatore Accardo
incontro in Sala Stradivari
Masterclass di Violino, gennaio 2023

Giulia Cellacchi, Viktoria Mullova
Lezione al Museo del Violino
marzo 2023

Ettore Pagano, Mischa Maisky
Lezione al Museo del Violino
marzo 2023

Steven Isserlis
Masterclass di Violoncello
dicembre 2022

Gabriel Prokofiev, Annika Staro
Lab di Composizione,
aprile 2023

Residenze & Collaborazioni /
Residencies & Collaborations

Harvard-Radcliffe Orchestra
Ensemble in Residenza
marzo 2023

ENSEMBLE
INTER-
CONTEM-
PORAIN

Renaud Déjardin, Hae-Sun Kang
Masterclass per Archi
giugno 2023

 Yale
SCHOOL
OF MUSIC

Ettore Causa & Callisto Quartet
Residenza Yale School of Music
febbraio 2023

Tibah Saad & Omar Saad, Quartetto Galilee
Concerto alla Galleria Borghese
Roma, 2 dicembre 2022

Cremona

la città del Violino / City of Violin

Cremona custodisce una tradizione musicale unica al mondo ed è universalmente riconosciuta come la **capitale internazionale della liuteria**. La città, bagnata dal Po, ha dato i natali ad **Andrea Amati**, uno dei primi liutai ad affermarsi in Europa con la sua arte. La sua bottega apre in pieno centro storico nel 1539, inaugurando una scuola artigiana destinata a uno straordinario successo nei secoli. È suo il merito di aver iniziato lo sviluppo di un sapere artigianale già diffuso in Italia, ma che a Cremona riesce a raggiungere le massime vette artistiche, arrivando fino ai nostri giorni. Nel laboratorio della famiglia Amati si sono formate le successive generazioni di maestri cremonesi, in particolare **Antonio Stradivari** e **Andrea Guarneri**. Stradivari, il più famoso liutaio al mondo, ha creato proprio a Cremona i suoi celebri strumenti ad arco. Ancora oggi, grazie al lavoro di oltre 250 artigiani presenti in città, l'arte della liuteria tradizionale cremonese continua ad esprimere un immenso valore, tanto da essere stata proclamata **patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO**.

Cremona treasures a unique musical tradition and is universally recognized as the **international capital of violin making**. The city, washed by the Po River, was the birthplace of **Andrea Amati**, one of the first luthiers to establish his art in Europe. His workshop opened in the historic center in 1539, inaugurating a craft school destined for extraordinary success over the centuries. He laid the foundations for the development of the craft knowledge that had already been widespread in Italy, but which in Cremona reached the highest artistic level, arriving to the present day. The next generations of Cremonese masters were trained in the Amati family workshop, most notably **Antonio Stradivari** and **Andrea Guarneri**. Stradivari, the most famous luthier in the world, created his celebrated string instruments in Cremona. Even today, thanks to the work of more than 250 craftsmen in the city, the art of traditional Cremonese violin making continues to express an immense value, so much to be proclaimed a **UNESCO intangible cultural heritage**.

Sala 5 - Lo scrigno dei tesori, Museo del Violino

Partner

Fondazione Stauffer

Accademia Stauffer

All-Steinway School

Organizzazione / Organization

Consiglio di Amministrazione
Board of Directors

Fondazione Stauffer
Stauffer Foundation

Accademia Stauffer
Stauffer Academy

Alessandro Tantardini
Presidente / President

Stefano Raffo
Segretario / Secretary

Angelica Suanno
Direttrice / Director

Roberto Zanchi
Vicepresidente /
Vice President

Paola Parati
Amministrazione /
Administration

*Segreteria Accademica /
Academic Secretariat*

Paolo Salvelli
Consigliere / Counselor

Francesco Dalla Libera
Segretario Accademico /
Academic Secretary

Stefano Lazzarotto
Consigliere / Counselor

Sofia Nagast
Segreteria Accademica /
Academic Office

Console Generale di Svizzera
a Milano / Consul General
of Switzerland in Milan

Thalita Ferronato
Segreteria Accademica /
Academic Office

Denise Fedeli
Rappresentante del Console
Generale di Svizzera a Milano
/ Representative of Consul
General of Switzerland in
Milan

*Comunicazione e Marketing /
Communication & Marketing*

Gianluca Galimberti
Consigliere / Counselor

Giuseppe Milanese
Media & Design

Sindaco del Comune di
Cremona / Mayor of the City
of Cremona

Sonny Ciliberto
Ufficio Stampa / Press Office

Paolo Mirko Signoroni
Consigliere / Counselor

Severyan Tsagareyshvili
Ufficio Stampa / Press Office

Presidente della Provincia di
Cremona / President of the
Province of Cremona

Dove siamo / Where to find us

Accademia Stauffer

Via San Martino, 6
26100 Cremona - Italy

Fondazione Centro di Musicologia Walter Stauffer

Corso Garibaldi, 178
26100 Cremona - Italy

Contatti / Contacts

www.stauffer.org

info@stauffer.org

Segreteria Accademica / Academic Office

accademia@stauffer.org

Comunicazione & Marketing / Communication & Marketing

press@stauffer.org

Segreteria Amministrativa / Administration Secretariat

fondazione@stauffer.org

S